

KASBIY TA'LIMDAN OLIY TA'LIMGACHA BO'LGAN UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'LLARI

Karimova Iroda Kamol qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika yo'nalishi talabasi

irodakarimova05072006@gmail.com (50) 071-14-31

Abduraxmanova Nozima Akbar qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika yo'nalishi talabasi

abduraxmonovanozima908@gmail.com (88) 006-80-06

Pulatov Diyorbek Azamat o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika yo'nalishi talabasi

pulatovdiyorbek006@gmail.com (90) 873-57-25

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17305634>

Annotatsiya: Mazkur maqolada kasbiy ta'limdan oliy ta'limgacha bo'lgan uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish va modernizatsiya qilish yo'llari yoritilgan. Unda uzluksiz ta'limning mazmuni, bosqichlar o'rtasidagi uzviylik, innovatsion ta'lim texnologiyalarining ahamiyati hamda raqamli transformatsiya jarayonlarining ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'lim tizimining bosqichlari o'rtasida malaka mosligini ta'minlash, integratsion modelni joriy etish va mehnat bozoriga mos kadrlar tayyorlashda zamonaviy yondashuvlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: uzluksiz ta'lim, kasbiy ta'lim, oliy ta'lim, innovatsion model, integratsiya, raqamli transformatsiya, modernizatsiya.

Annotation. This article discusses ways to improve and modernize the system of continuing education from vocational education to higher education. It analyzes the content of continuing education, the continuity between stages, the importance of innovative educational technologies, and the impact of digital transformation processes. It also presents modern approaches to ensuring the compatibility of skills between the stages of the education system, the introduction of an integrated model, and the training of personnel suitable for the labor market.

Keywords: continuing education, vocational education, higher education, innovative model, integration, digital transformation, modernization.

Аннотация. В статье рассматриваются пути совершенствования и модернизации системы непрерывного образования от профессионального до высшего. Анализируется содержание непрерывного образования, преемственность между ступенями, значение инновационных образовательных технологий и влияние процессов цифровой трансформации. Представлены современные подходы к обеспечению совместимости компетенций между ступенями системы образования, внедрению интегрированной модели и подготовке кадров, востребованных на рынке труда.

Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональное образование, высшее образование, инновационная модель, интеграция, цифровая трансформация, модернизация.

Kirish. Bugungi kunda inson kapitaliga asoslangan taraqqiyot siyosati har bir davlatda ta'lim tizimining uzluksizligini ta'minlashni talab qilmoqda. O'zbekiston Respublikasida ta'lim

sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi – o‘rta maxsus, professional va oliy ta‘lim zanjirini yagona tizim sifatida uyg‘unlashtirishdir. Bu jarayonda kasbiy ta‘limdan oliy ta‘limgacha bo‘lgan yo‘lning izchilligi, ta‘lim sifati va mazmunining yaxlitligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi davrda dunyo miqyosida ta‘lim tizimining raqamli va innovatsion shakllarga o‘tishi, kompetensiyaga asoslangan yondashuvni kuchaytirish, o‘quvchi va talabanning individual o‘quv yo‘lini shakllantirish kabi yo‘nalishlar uzluksiz ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish zarurligini ko‘rsatmoqda.

Metodologiya. Tadqiqotda qo‘llanilgan metodologik asoslar zamonaviy ta‘lim nazariyasi va innovatsion boshqaruv konsepsiyalariga tayangan. Uslubiy jihatdan tizimli tahlil, taqqoslama yondashuv, empirik kuzatuv hamda pedagogik diagnostika metodlaridan foydalanildi. Shu bilan birga, “kompetensiyaviy yondashuv” va “integratsion model” nazariyalarining asosiy tamoyillari maqolada qo‘llanilib, kasbiy va oliy ta‘lim tizimlari o‘rtasidagi uzviylikni o‘rganishga yo‘naltirildi. Tadqiqotda “raqamli ta‘lim muhitini” shakllantirish konsepsiyasi asos qilib olindi, ya‘ni o‘quvchi yoki talaba faoliyatini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali nazorat qilish, masofaviy o‘quv platformalari orqali bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish masalalari amaliy tahlil qilindi. Shu jarayonda “mixed learning” (aralash o‘qitish) va “lifelong learning” (umrboqiy ta‘lim) nazariyalarining asosiy afzalliklari o‘rganilib, ularning o‘zaro bog‘liqligi tahlil qilindi. Shuningdek, metodologiyada ta‘lim sifati monitoringi, kompetensiyalarni baholash tizimi, ishlab chiqarish bilan ta‘lim o‘rtasidagi hamkorlik darajasi ham nazariy va amaliy jihatdan o‘rganildi. Maqola doirasida o‘rta maxsus va oliy ta‘lim muassasalari o‘quv dasturlari tahlil qilinib, ularning integratsiya darajasi aniqlash uchun kontent-analiz usulidan foydalanildi. Ushbu metodologik yondashuvlar asosida uzluksiz ta‘lim tizimini modernizatsiya qilishning ilmiy-nazariy modeli ishlab chiqildi. Natijada kasbiy ta‘limdan oliy ta‘limgacha bo‘lgan bosqichda ta‘lim sifati, amaliyot bilan nazariya o‘rtasidagi bog‘liqlik, innovatsion texnologiyalarni qo‘llash darajasi aniq mezonlar asosida baholandi. Maqolani tayyorlashda tizimli yondashuv, tahlil, taqqoslash va integratsion tahlil metodlaridan foydalanildi. O‘zbekiston va xorijiy mamlakatlarning ta‘lim tajribalari solishtirildi, kasbiy va oliy ta‘lim integratsiyasini ta‘minlovchi mexanizmlar tahlil qilindi. Shu bilan birga, raqamli ta‘lim platformalaridan foydalanish, kompetensiyaviy yondashuvni amaliyotga joriy etish hamda “lifelong learning” – “umrboqiy ta‘lim” konsepsiyasi asosida uzluksiz ta‘lim modelini shakllantirish ilmiy asosda o‘rganildi.

Muhokama. Kasbiy ta‘lim bosqichi — bu talabanning kasbiy ko‘nikma, amaliy malaka va mehnat bozoriga moslashuvini ta‘minlaydigan dastlabki poydevor hisoblanadi. Ammo bu bosqichda olingan bilimlar ko‘pincha oliy ta‘lim bilan uzviy bog‘lanmaganligi sababli, ta‘lim jarayonida uzilishlar yuzaga keladi. Shuning uchun ham o‘rta maxsus, professional va oliy ta‘lim muassasalari o‘rtasida vertikal integratsiya tizimini yo‘lga qo‘yish zarur. Raqamli ta‘lim texnologiyalari bu jarayonda asosiy vosita sifatida xizmat qilmoqda. Masalan, yagona elektron o‘quv platformalari, masofaviy ta‘lim tizimlari, sun‘iy intellekt asosida tuzilgan o‘quv dasturlari yordamida kasbiy va oliy ta‘lim o‘rtasidagi tafovutni kamaytirish mumkin. Bundan tashqari, o‘quv dasturlarini mehnat bozori talablariga moslashtirish, ishlab chiqarish bilan hamkorlikda “dual ta‘lim” elementlarini joriy etish, professor-o‘qituvchilarning malakasini oshirish ham modernizatsiyaning ajralmas qismidir.

Natija. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kasbiy ta'limdan oliy ta'limgacha bo'lgan uzluksiz ta'lim tizimini modernizatsiya qilish nafaqat ta'lim sifati, balki kadrlar tayyorlash samaradorligini ham sezilarli darajada oshiradi. Integratsion yondashuv asosida shakllangan uzluksiz ta'lim modeli ta'lim muassasalari o'rtasidagi axborot almashinuvi, o'quv dasturlari moslashuvi va o'quvchilarni oliy ta'limgacha tayyorlash jarayonini yaxshilash imkonini berdi. Yangi model amaliy jihatdan shuni isbotladiki, o'rta maxsus va oliy ta'lim o'rtasidagi uzviylikni raqamli platformalar, hamkorlikdagi o'quv dasturlari hamda malaka standartlarini uyg'unlashtirish orqali ta'minlash mumkin. Bu esa ta'lim jarayonining izchilligini mustahkamlab, o'quvchi va talabning bilim darajasini barqaror oshirishga xizmat qiladi. Natijalarga ko'ra, innovatsion metodlar asosida o'qitilgan talabalarda amaliy ko'nikmalar, mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish qobiliyati va kasbiy moslashuv darajasi an'anaviy tizimdagi o'quvchilarga nisbatan yuqori bo'lgan. Shuningdek, ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlikda tashkil etilgan o'quv-amaliyot tizimi kasbiy kompetensiyalarni yanada chuqurlashtirgani aniqlandi. Tadqiqot shuningdek, o'qituvchilarning malaka oshirish tizimini modernizatsiya qilish, zamonaviy texnologiyalarni dars jarayoniga integratsiya qilish, onlayn va aralash ta'lim modellarini keng joriy etish orqali uzluksiz ta'lim tizimining samaradorligini yanada oshirish mumkinligini ko'rsatdi. Shunday qilib, uzluksiz ta'lim tizimini modernizatsiya qilish orqali o'qitishning moslashuvchan, raqamli, kompetensiyaga asoslangan shakliga o'tish uchun mustahkam zamin yaratiladi.

Xulosa. Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, kasbiy ta'limdan oliy ta'limgacha bo'lgan uzluksiz ta'lim tizimini modernizatsiya qilish — bu nafaqat ta'lim islohoti, balki iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot uchun strategik zaruratdir. Innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalar, hamkorlikdagi o'quv jarayonlari, "dual ta'lim" modeli hamda kompetensiyaviy tizimlar asosida ishlovchi uzluksiz ta'lim zanjiri mamlakatda raqobatbardosh, mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi. Yuqorida keltirilgan fikrlar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, kasbiy ta'limdan oliy ta'limgacha bo'lgan uzluksiz ta'lim tizimini modernizatsiya qilish – zamon talabi bo'lib, u mamlakatning iqtisodiy salohiyati va inson kapitalining sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tizimni takomillashtirish jarayonida innovatsion texnologiyalar, raqamli o'quv muhitlari, masofaviy ta'lim platformalari va kompetensiyaviy yondashuvlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Baratova, Nafisa. "BLOKCHEYN TEXNOLOGIYASINING IJTIMOY TAMOYILLARI." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 4.5 (2025): 18-20.
2. Berdishukurova, Munisa. "DASTURLASH TILLARINING RIVOJLANISHI." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 4.5 (2025): 24-26.
3. Toshpo'lotova, Jasmina, and O'ktamov Madadjon. "Boshlangich talim yo'nalishi talabalarini informatika fanini o'qitishda interaktiv usullardan foydalanish." PEDAGOGS 51 (2024): 115-119.
4. Bekmurodov, Nodirbek, and Asal Uralova. "O'RTA SINFLARDAGI BOLALARGA INFORMATIKA O'QITISHNING KREATIV G'OYALARI." Молодые ученые 3.6 (2025): 39-41.

5. Boymurodova, Ozoda. "AXBOROT BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 4.5 (2025): 11-14.
6. Boltayev, Farhod. "INTERNETDA ISHLASH ASOSLARI BO'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." Молодые ученые 3.6 (2025): 46-49.
7. Karimova, Iroda. "VIZUAL DASTURLASH TILIDA LOYIHALASH BO'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." Молодые ученые 3.6 (2025): 21-24.
8. Ernazarova, Lola. "WEB-SAHIFANI BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." Молодые ученые 3.6 (2025): 53-55.
9. Mahmudova, Shohsanam. "ALGORITIMLASH ASOSLARI BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." Молодые ученые 3.6 (2025): 25-28.
10. Ibodov, Azizbek. "INFORMATIKA O 'QITISH METODIKASINI FAN SIFATIDA TARIXI." Молодые ученые 3.6 (2025): 14-16.
11. Jurayeva, Gulchehra. "DASTURLASH ASOSLARI O 'QITISH METODIKASI." Молодые ученые 3.6 (2025): 17-20.
12. Abdirozzoqov, Fayzulla, and Jasmina Tashpo'lotova. "METHODS OF USING THE MYTEST PROGRAM IN THE ORGANIZATION OF FINAL CONTROL PROCESSES FOR STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS." Молодые ученые 2 (2024): 88-90.
13. Dilbar, Qudratova. "THE PLACE AND IMPORTANCE OF USING MODAL VERBS IN SENTENCES." TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA INNOVATSION G 'OYALAR 1.8 (2025): 412-416.